

**АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ В ЛАТЕНТНЫЙ
ПЕРИОД ВИРУСА ГЕПАТИТА В**

Тургунов Аброржон Махаматсолиевич
PhD, доцент, Ташкентский университет
информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми
a.turgunov@tuit.uz

Бердикулов Абдулазиз Абдукодир угли
Рахматуллаев Жасурбек Ёкубжон угли
Абдуллаев Хаётжон Кувондик угли
Абдулхамидов Аброрбек Икромджон угли
Студенты, Ташкентский университет информационных
технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация. В настоящее время необходимо создать программное обеспечение для компьютерного анализа регуляторных механизмов взаимодействия клеток печени и вирусов гепатита В при развитии вирусного гепатита В, представляющего опасность для населения планеты, с использованием технологий компьютерного моделирования. Квазистационарный период вирусов гепатита В считается латентной формой вируса гепатита В. Важно отметить, что контагиозность латентной вирусной инфекции гепатита В в 100 раз выше, чем контагиозность инфекции вируса СПИДа. Поэтому изучение регуляторики клеток печени в латентный период вирусов гепатита В является одной из актуальных проблем.

Ключевые слова. регуляторика, молекулярно-генетические системы, вирусов гепатита В, клетки печени, качественный анализ, компьютерная модель, латентный период, квазистационарный период.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda sayyoramiz aholisi uchun xavf tug'diruvchi virusli gepatit B ning rivojlanishida jigar hujayralari va gepatit B viruslari o'rtasidagi o'zaro ta'sirning regulyator mexanizmlarini kompyuterda modellashtirish texnologiyalaridan foydalangan holda kompyuter tahlili uchun dasturiy ta'minot yaratish zarur. Gepatit B viruslarining kvaz-statsionar davri gepatit B virusining yashirin shakli hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, yashirin gepatit B virusli infektsiyasining yuqumliligi OITS virusi infektsiyasidan 100 baravar yuqori. Shuning uchun gepatit B viruslarining

yashirin davrida jigar hujayralarining regulyatorikasini o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

Kalit so'zlar: regulyatorika, molekulyar genetik tizimlar, gepatit B viruslari, jigar hujayralari, sifatiy tahlil, kompyuter modeli, yashirin davr, kvazistasionar davr.

Abstract. At present, it is necessary to create software for computer analysis of regulatory mechanisms of interaction between liver cells and hepatitis B viruses during the development of viral hepatitis B, which is dangerous for the population of the planet, using computer modeling technologies. The quasi-stationary period of hepatitis B viruses is considered a latent form of the hepatitis B virus. It is important to note that the contagiousness of latent hepatitis B viral infection is 100 times higher than the contagiousness of the AIDS virus infection. Therefore, the study of liver cell regulatorika during the latent period of hepatitis B viruses is one of the urgent problems.

Keywords: regulatorika, molecular genetic systems, hepatitis B viruses, liver cells, qualitative analysis, computer model, latent period, quasi-stationary period.

Введение

Известно, что вирусы гепатита В являются наиболее распространёнными опасными вирусами, вызывающими инфекционный вирусный гепатит В в печени. До встречи с клетками печени вирусы гепатита В существуют в крови человека в кристаллическом состоянии, то есть в состоянии латентной активности. Одним из важных вопросов является изучение воздействия вирусов гепатита В на клетки печени в латентный период.

1. Математический модель

Математическая модель регуляторика клеток печени в латентный период вирусов гепатита В выглядит следующим образом [1]:

$$\varepsilon \frac{dX(t)}{dt} = \frac{aX^2(t-1)}{1-c+bcX(t-1)+(1-cd)X^2(t-1)} - X(t); \quad t > 1; \quad (1)$$
$$X(t) = \phi(t) > 0, \quad t \in [0, 1]$$

где $X(t)$ представляет собой активность генетических систем клеток печени в латентный период вирусов гепатита В; ε, a, b, c, d - параметры уравнения

модели; $\phi(t)$ - положительное непрерывное начальное состояние на отрезке $[0,1]$. Все параметры положительные.

2. Метод Рунге-Кутты четвертого порядка

Математические трудности могут возникнуть при получении решений модельного уравнения регулятора клеток печени в латентный период вирусов гепатита В. Для получения численных решений уравнения математической модели регулятора клеток печени в латентный период вирусов гепатита В мы используем метод Рунге-Кутты четвертого порядка [2]:

$$\begin{aligned} X(t_0) = X_0; \quad t_i = t_{i-1} + h; \quad h = 0.001; \quad i = 1, 2, \dots \\ X_{i+1} = X_i + h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) / 6. \end{aligned} \quad (2)$$

Где

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, X(t_i), X(t_i - 1)); \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, X\left(t_i + \frac{h}{2}, k_1\right), X\left(t_i + \frac{h}{2} - 1\right)\right); \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, X\left(t_i + \frac{h}{2}, k_2\right), X\left(t_i + \frac{h}{2} - 1\right)\right); \\ k_4 &= f\left(t_i + h, X\left(t_i + h, k_3\right), X\left(t_i + \frac{h}{2} - 1\right)\right). \end{aligned} \quad (3)$$

На основе представленного выше численного метода расчета можно создать компьютерную модель для получения численных решений уравнений математической модели регулятора клеток печени в латентный период вирусов гепатита В.

Рис. 1. Интерфейс компьютерной модели

3. Анализ режим «черного дыра» регулятора клеток печени

При анализе динамического хаотического режима регулятора клеток печени в латентный период вирусов гепатита В необходимо также проанализировать наличие режима «черного дыра» и возможность перехода к нему. Для этой цели была разработана программа для построения диаграмм Lameria.

Рис. 2. Диаграмма Lameria

На рисунке 2 показано, что в латентный период вируса гепатита В клетки печени могут переходить из динамического хаотического режима активности в режим «черного дыра». Это означает, что функция клеток печени может внезапно прекратиться, что приведет к их гибели.

Режим «черного дыра» регулятора клеток печени в латентный период вирусов гепатита В весьма опасен, и важно выявлять случаи перехода в этот режим. Поэтому необходимо проверить условия перехода в режим «черного

дыра». Проверим условие перехода в режим «черного дыра» с помощью следующего графика (рис. 3):

Рис. 3. Условие существования режима «черного дыра»

Как видно из рисунка 3, условие существования режима «черного ящика» следующее:

$$Y_2(Y_{2\max}) < X_1. \quad (4)$$

Чтобы определить $Y_2(Y_{2\max})$ в этом состоянии, рассмотрим состояние равновесия (1) и получим следующее [3]:

$$Y_2(Y_{2\max}) = \frac{a \left(\frac{4a(c-1)}{(bc)^2 + 4(1-cd)(c-1)} \right)^2}{1-c + bc \left(\frac{4a(c-1)}{(bc)^2 + 4(1-cd)(c-1)} \right) + (1-cd) \left(\frac{4a(c-1)}{(bc)^2 + 4(1-cd)(c-1)} \right)^2}. \quad (5)$$

Для простоты введем обозначения и примем найденные $Y_2(Y_{2\max})$ в условие (4):

$$\eta = bc; \quad \mu = 1 - cd; \quad \delta = c - 1; \quad \rho = (4a\delta)^2; \quad \nu = (\eta^2 + 4\mu\delta)^2; \quad (6)$$

$$\frac{a\rho}{4a\delta\eta\nu + \mu\rho - \delta\nu} < X_1.$$

(б) является условием существования режима «черного дыра», и если это условие выполняется, то наблюдается режим «черного дыра», и в результате этого прекращается деятельность регуляторных механизмов печеночных клеток.

Заключение

Разработанная математическая модель и программное обеспечение позволят проанализировать регуляторные механизмы клеток печени в латентный период вирусов гепатита В и выявить существующие режимы. Режим «черного дыра» регуляторика клеток печени в латентный период вирусов гепатита В представляет большую опасность для здоровья человека. Важно выявить и проанализировать наличие режима «черного дыра». Это имеет большое значение в спасении жизней людей и практической деятельности медицинских работников.

Литература

1. Сайдалиева М., Хидирова М.Б., Тургунов А.М. Исследование регуляторики клеток печени при квазистационарном функционировании молекулярно-генетической системы вируса гепатитат В // Сборник статей международной научно-технической конференции «Радиотехника, телекоммуникации и информационные технологии: проблемы и перспективы развития». Ташкент. 2015. Том I. – С. 71–74.
2. Пименов В.Г. Функционально-дифференциальные уравнения в биологии и медицине. Учебное пособие. Екатеринбург, 2008 г. – 92 с.
3. Тургунов А.М. Программное обеспечение для компьютерной модели регуляторика клеток печени при гепатите В // Сборник докладов Республиканской научно-технической конференции «Роль информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии отраслей экономики». 2019. Ташкент 2019. 2 – часть. – С. 115–118.